

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DA ARQUEOLOGIA

Nº 1 | 2016 | 81-110

LA COLECCIÓN DE MAYÓLICAS DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO, MUSEO DE LA RUTA DEL ESCLAVO (MATANZAS, CUBA)

The San Severino Castle Museum of Slave Route's majolica collection (Matanzas, Cuba)

Odlanyer Hernández de Lara¹ y Boris Rodríguez Tápanes²

¹Cuba Arqueológica. Calle 148. No. 12906 e/ 129 y 131. Pastorita, Matanzas, Cuba.
odlanyer@cubaarqueologica.org

²Cuba Arqueológica. Calle 148. No. 12906 e/ 129 y 131. Pastorita, Matanzas, Cuba.
arqueo_yaguacayex@yahoo.es

AZARA
DESCUBRÍ TU ESPÍRITU EXPLORADOR

Resumen. Se presenta la colección de mayólicas inventariadas en el Castillo de San Severino Museo de la Ruta del Esclavo, que proceden de las excavaciones arqueológicas realizadas en el mismo inmueble, ubicado en las afueras de la ciudad de Matanzas (Cuba). Se contextualiza la muestra espacial, histórica y cronológicamente, aportando un panorama general de la colección y su relevancia para el estudio de la vida cotidiana en la fortaleza militar desde finales del siglo XVIII hasta la segunda mitad del XIX.

Palabras clave. Mayólicas, cerámicas, Cuba, fortificaciones.

Abstract. Majolica collection inventoried in San Severino Castle Museum of the Slave Route, coming from the archaeological excavations in the same building, located on the outskirts of the city of Matanzas (Cuba) is presented. Spatial, historical and chronological sample is contextualized, providing an overview of the collection and its relevance to the study of everyday life in the military fortress since the late eighteenth century until the second half of the nineteenth.

Key words. Majolica, ceramic, Cuba, fortifications.

La ciudad de Matanzas está ubicada a unos 100km al Este de la capital cubana, lo que incidió en la fortificación de su bahía desde finales del siglo XVII, cuando comienza a erigirse el Castillo de San Severino (Figura 1), en conjunto con la fundación de la urbe (1693). Si bien en origen la función principal de la fortaleza era la protección de los enemigos externos (*i.e.* corsarios y piratas), hacia el siglo XIX comenzaría a utilizarse como prisión, como consecuencia del surgimiento de un enemigo interno. Primero, los esclavos cimarrones, sublevados de las ampliamente desarrolladas plantaciones de azúcar y café que proliferaron en la provincia de Matanzas, como en gran parte de la isla; y luego también de los mambises, con el advenimiento de la primera Guerra de Independencia (1868-1878) y sobre todo de la segunda (1895-1898) (Hernández Godoy 2006).

En este inmueble, que había quedado en abandono en el último cuarto del siglo XX, se instala la sede cubana del proyecto de la Unesco: La Ruta del Esclavo, lo que implicó su recuperación y restauración (Blanes 2005). Para ello, se llevó a cabo, en el año 1994 (Figura 2), el primer proyecto de excavación arqueológica sistemática en la fortaleza (Mendoza 1994; Rodríguez *et al.*

2001), que se sigue parcialmente en 1998. Con posterioridad, en 2003, se retoman las excavaciones, terminándose especialmente una de las áreas destinada a letrina, que se había comenzado a trabajar en 1994 (Pérez *et al.* 2005, 2007)¹.

Entre los años 2005 y 2006, un equipo del propio museo comienza el seguimiento de las obras de restauración, donde se detectan algunas colisas en la Plataforma de San Juan, así como un pavimento de sillares desconocidos hasta entonces (Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes 2010). En esta etapa se comienza a re-clasificar, conservar e inventariar gran parte de las piezas depositadas en el museo que habían sido producto de las excavaciones anteriores, a la vez que se estudian algunas evidencias (Rodríguez Tápanes y Hernández de Lara 2006, 2008; Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes 2009), con motivo de la conformación de una sala de exposición permanente (Figura 3) del museo dedicada a la historia y la arqueología del inmueble (Hernández de Lara *et al.* 2005; Hernández Godoy y Torres Rojas 2005).

Fue a partir del cúmulo de artefactos producto de las excavaciones arqueológicas que se conformó en el museo una sección especial de inventario dedicado a la ar-

Figura 1. Vista aérea del Castillo de San Severino. Foto: Julio Larramendi (2009)

Figura 2. Algunas imágenes del espacio utilizado como letrina desde el último cuarto del siglo XVIII hasta finales del XIX. Fotos cortesía de Boris Rodríguez Tápanes.

Figura 3. Sala de Historia y Arqueología del Castillo de San Severino donde se expone una parte de los artefactos arqueológicos hallados en las excavaciones. Foto del autor (2006).

queología, teniendo en cuenta que la institución es un museo histórico y la gran parte de su colección hasta entonces correspondía precisamente a objetos clasificados como históricos. Hay que mencionar aquí que una de las problemáticas metodológicas y ontológicas de los museos históricos provinciales y municipales ha sido precisamente el inventario de piezas, que en muchas ocasiones se confunde entre piezas arqueológicas e históricas, por carecer de una definición operativa, especialmente cuando los artefactos no proceden de excavaciones arqueológicas. Esto sucede especialmente con los artefactos de "momentos históricos", ya que los relacionados con las sociedades aborígenes en la mayoría de los casos son catalogados como arqueológicos.

Tal situación implica un estatus ontológico a las colecciones arqueológicas en algunos museos por la categoría de registro realizada.

La magnitud de los hallazgos arqueológicos y la presencia de un arqueólogo asesor, dio lugar a la creación de la sección de arqueología, con una planilla de registro específica que abarcara la mayor cantidad de información posible sobre las piezas. Ello favoreció además la creación de un puesto de trabajo para un especialista en arqueología que no sólo manejara la colección, sino también que ayudara con la información correspondiente para el inventario y atendiera la sala de exposición.

Por otra parte, la colección de arqueología se fue enriqueciendo con donaciones de

Figura 4. Muestra de artefactos dentro de la colección de arqueología del museo. Fotos de los autores.

piezas, así como con otras decomisadas en migraciones. No obstante, la mayor parte constituyen las halladas en el propio inmueble, con una alta variedad de artefactos de hueso, cerámica, vidrio, metal y lítico² (Figura 4). Entre los artefactos detectados se encuentran muchos vinculados con la vida militar, como son charreteras metálicas, proyectiles, piedras de chispa y otras partes de piezas de artillería, así como cerraduras, candados y herramientas de trabajo. Además, está ricamente representada la cotidianidad del consumo por contenedores de vidrio y cerámica para bebidas alcohólicas, platos, fuentes, tazas y tazones de loza (Creamware, Pearlware, Whiteware, Ironstone), ollas de cerámica utilitaria, pipas para fumar tabaco, entre otros. En esta oportunidad, hacemos referencia sólo a las mayólicas que conforman la muestra de cerámicas, que está compuesta además por otros tipos cerámicos.

LA COLECCIÓN DE MAYÓLICAS

La muestra analizada corresponde al 100% del total de la colección inventariada en el Castillo de San Severino Museo de la Ruta del Esclavo hasta el año 2006. Conocemos la existencia de fragmentos de mayólicas recuperadas en las excavaciones previas que se encuentran en los fondos del Museo Provincial Palacio de Junco que no han sido incluidos en este informe. Todas las piezas a las que se hacen referencia proceden de la segunda y tercera bóveda bajo la rampa de acceso a la antigua Plaza de Armas de la fortaleza, que otrora fuera utilizada como letrina. En su gran mayoría corresponden a los trabajos arqueológicos iniciados en 2003, aunque algunos frag-

mentos fueron hallados en 1994. Presenta una cronología extendida desde el primer cuarto del siglo XVIII hasta la segunda mitad del XIX, aunque el contexto ha sido fechado desde 1772 hasta finales de la centuria decimonónica (Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes 2010).

En el conjunto se encuentran diversas formas, desde jofainas y bacines, hasta platos llanos y hondos, pasando por pocillos, tazas y tazones. Las procedencias estimadas corresponden a la región de Puebla (México), Alcora, Sevilla y posiblemente Cataluña (España) y Francia. Si bien esta información ha sido inferida a partir de las tipologías “clásicas” (Goggin 1968; Domínguez 1984; Deagan 1987; Schávelzon 2001), estudios recientes con la aplicación de Análisis por Activación Neutrónica Instrumental y Fluorescencia de Rayos X (Arrazcaeta *et al.* 2005) han confirmado la correspondencia, para el caso de Cuba, de casi la totalidad de las tipologías con las procedencias establecidas.

La integridad de los artefactos recuperados permitió remontar gran parte de la colección, en ocasiones en un 100% de las piezas. Una de las piezas, con número de inventario 1/04-17, fue remontada con fragmentos recuperados en ambas excavaciones.

El proceso de restauración fue realizado por los propios investigadores que excavaron (Pérez *et al.* 2005), quedando pendiente una revisión de los adhesivos utilizados y su reversibilidad, ya que no intervino ningún especialista ni se tuvo en cuenta las características físico-ambientales del lugar en el que se depositarían y/o expondrían las piezas. Una de las problemáticas a tener en cuenta para la conservación de la colección es precisamente el alto porcentaje de humedad del depósito de arqueología, ya

que este constituye una de las dependencias de la fortaleza que no posee, hasta ahora, ningún tratamiento de climatización, ni cerramientos. Estas condiciones, que es preciso revertir con premura, no son exclusivas del Castillo de San Severino, constituyendo una problemática extendida en los museos provinciales y municipales -con contadas excepciones-, donde los depósitos suelen carecer de las condiciones mínimo imprescindibles para la conservación de las colecciones.

Esta colección en particular constituye un exponente de alto valor para los estudios cerámicos en el centro histórico de la ciudad de Matanzas y en la provincia, ya que es la más significativa en cuanto a cantidad y variabilidad, así como por el lapso cronológico que cubre. Si se tiene en cuenta además que procede de una excavación arqueológica, considerando lo limitado de este tipo de trabajos en contextos históricos realizados en la provincia de Matanzas, su preservación se presenta como un compromiso inminente.

Hasta el momento la colección de mayólicas ha sido estudiada sólo en su dimensión tipológico-estilística, por lo que se espera poder llevar a cabo investigaciones arqueométricas que permitan corroborar algunas tipologías y definir otras. Con ello, esperamos conocer los lugares de procedencia de las importaciones en una etapa de la historia cubana que el comercio dependía en gran medida de la metrópolis española, pero el tráfico ilícito de bienes en uno de los puertos más importantes del siglo XIX en la isla, constituyó uno de los principales medios para acceder a las modas de la época, así como a determinados recursos de difícil acceso.

NOTAS

1. Para una discusión sobre la metodología utilizada y sobre la estimación cronológica, ver: Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes 2010.
2. Una parte del material recuperado en la excavación arqueológica realizada en 1994 se encuentra en los fondos del Museo Provincial Palacio de Junco, en la ciudad de Matanzas. Algunos artefactos de esta colección fueron cedidos en préstamo al Castillo de San Severino para su exposición.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos enormemente la colaboración y disposición de la entonces directora del Castillo de San Severino Museo de la Ruta del Esclavo Isabel Hernández Campos, así como a todos los trabajadores de la institución, en especial a los de inventario. También estamos en deuda con Silvia Hernández Godoy, por todos los intercambios sobre la arqueología y la historia de la fortaleza. Nuestra gratitud para Javier Nastri y el equipo editorial por hacernos partícipe de esta publicación y a los evaluadores, por sus sugerencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Arrazcaeta, R., C. Hernández, R. Padilla, R. Bishop, J. Blackmann, P. Van Espen y O. Schalm. 2005. Consideraciones adicionales a la clasificación de cerámica colonial en antrosolos habaneros. *Boletín del Gabinete de Arqueología* 4 (4):14-28.
- Blanes, T. 2005. La investigación histórica en el proceso de recuperación y conservación del castillo de San Severino. *Boletín del Gabinete de Arqueología* 4 (4):148-155.
- Cohen-Williams, A. y J. Williams. 2004. *Reconstruc-*

- ting Maiolica patterns from Spanish Colonial sites in Southern California. California Mission Studies Association Meetings, San Luis Obispo.
- Deagan, K. 1987. *Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean, 1500-1800*, vol. 1. Smithsonian Institution, Washington, D.C.
- Domínguez, L. 1984. *Arqueología colonial cubana: dos estudios*. Editorial Ciencias Sociales, La Habana.
- Gerald, R. 1968. *Spanish presidios of the late eighteenth century in northern New Spain*. Museum of New Mexico Press, Santa Fe.
- Goggin, J. 1968. Spanish Majolica in the New World. *Yale University Publications in Anthropology* 72. Yale University Press, New Haven.
- Hernández de Lara, O., B. Rodríguez Tápanes y S. Hernández Godoy. 2005. *Historia y arqueología del Castillo de San Severino*. Castillo de San Severino Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas, Cuba.
- Hernández de Lara, O. y B. Rodríguez Tápanes. 2009. Anotaciones acerca de la presencia de mayólicas en el Castillo de San Severino (Matanzas, Cuba). *Cuba Arqueológica. Revista digital de Arqueología de Cuba y el Caribe*. II (2):65-77.
- Hernández de Lara, O. y B. Rodríguez Tápanes. 2010. La arqueología histórica en el Castillo de San Severino, Matanzas, Cuba. Resultados de investigación y cronología. *Cuadernos de Antropología* 6:133-150.
- Hernandez Godoy, S. 2006. *El castillo de San Severino: insomne caballero del puerto de Matanzas (1680-1898)*. Ediciones Matanzas, Matanzas.
- Hernandez Godoy, S. y L. E. Torres Rojas. 2005. Guión Museológico y Museográfico Sala de Arqueología del Museo La Ruta del Esclavo. Manuscrito en posesión del autor.
- May, R. V. 1972. An evaluation of Mexican majolica in Alta California employing preliminary data from the San Diego Presidio. En *Mexican majolica in northern New Spain*: 25-50, editado por M. Barnes. Pacific Coast Archaeological Society Occasional Papers, no. 2, San Diego.
- Mendoza García, J. A. 1994. Informe arqueológico para el departamento de arquitectura de la comisión de patrimonio de Matanzas con motivo de la restauración de San Severino. Manuscrito en posesión del autor.
- Nieves Sicart, M. 1980. Piezas cerámicas conservadas en los depósitos del Depósito de Ceramología Histórica del Museo Casas Reales. *Casas Reales* 11:87-98.
- Pérez Orozco, L., C. Santana Barani y R. Viera Muñoz. 2005. Arqueología colonial en el Castillo de San Severino. 1861. *Revista de Espeleología y Arqueología* 6 (2): 16-21.
- Pérez Orozco, L., R. Viera Muñoz y C. Santana Barani. 2007. Arqueología histórica en el Castillo de San Severino. 1861. *Revista de Espeleología y Arqueología*. Edición Especial No. 2.
- Rodríguez Tápanes, B., G. Menéndez y L. Medina. 2001. Castillo de San Severino: arqueohistoria de una fortaleza. 1861. *Revista de Espeleología y Arqueología* 4 (1):19-27.
- Rodríguez Tápanes, B. y O. Hernández de Lara. 2006. Estudio de una moneda de plata recuperada en el Castillo de San Severino, Matanzas, Cuba. 1861. *Revista de Espeleología y Arqueología* 7 (1): 22-29.
- Rodríguez Tápanes, B. y O. Hernández de Lara. 2008. Pasatiempos en la vida militar. Juegos y juguetes en el Castillo de San Severino, Matanzas, Cuba. *Cuba Arqueológica. Revista digital de Arqueología de Cuba y el Caribe*. I (1):18-22.
- Schávelzon, D. 1991. *Arqueología histórica de Buenos Aires. La cultura material porteña de los siglos XVIII y XIX*. Editorial Corregidor, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 2001. *Catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires (siglos XVI-XX). Con notas sobre la región del Río de la Plata*. Fundación para la Investigación del Arte Argentino – FIAAR, Buenos Aires.
- Walthall, J. A. 1991. Faience in French Colonial Illinois. *Historical Archaeology* 25(1): 80-105.
- Waselkov, G. A. y J. A. Walthall. 2002. Faience Styles in French North America: A Revised Classification. *Historical Archaeology* 36(1):62-78.

Recibido: diciembre 2014. Aceptado: marzo 2015.

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	s/n	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Alcora	
Procedencia	España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	1994	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Boris Rodríguez Tápanes	
Institución	Grupo Espeleológico Cacique Yaguacayex	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009)	
Observaciones	Base de taza con una A inscrita en el fondo.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Schávelzon (1991, 2001)	

Número de inventario	1/1	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Alcora	
Procedencia	España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Tazón con decoración policroma.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Schávelzon (1991, 2001)	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/04-89	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Alcora	
Procedencia	España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Pocillo con decoración policroma.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Schávelzon (1991, 2001)	

Número de inventario	1/04-92	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	No identificado	
Procedencia	España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato llano con decoración azul sobre blanco.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	-	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/04-95	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Puebla azul sobre blanco	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato semi-lano con decoración azul sobre blanco.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Goggin (1968), Deagan (1987)	

Número de inventario	1/04-96	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Puebla azul sobre blanco	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Goggin (1968), Deagan (1987)	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/04-11	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Puebla azul sobre blanco	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Goggin (1968), Deagan (1987)	

Número de inventario	1/04-5	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Puebla azul sobre blanco	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Goggin (1968), Deagan (1987)	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/04-57	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Puebla azul sobre blanco	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Tazón con decoración azul sobre blanco, con lo que parece corresponder a una marca de fabricante: P.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Goggin (1968), Deagan (1987)	

Número de inventario	1/04-9	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Puebla azul sobre blanco	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Tazón con decoración azul sobre blanco.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Goggin (1968), Deagan (1987)	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/04-8	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	San Elizarío policromo	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato semi-lano con decoración azul y negro sobre blanco.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Gerald (1968), Deagan (1987)	

Número de inventario	1/04-54	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Tucson policromo	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato semi-llano con decoración policroma y una marca de fabricante en el fondo, donde se lee: A.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	May (1972), Cohen-Williams y Williams (2004)	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/2-44	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Sevilla azul sobre blanco	
Procedencia	Sevilla, España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Borde de un plato con decoración azul sobre blanco. El tipo es dudoso.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Deagan (1987)	

Número de inventario	s/n	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Triana policromo	
Procedencia	Triana, España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Bacín con decoración policroma. Este tipo cerámico también se conoce como Bacín Azul-Verde.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Nieves Sicart (1980), Deagan (1987) Schávelzon (2001:67)	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/04-17	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Triana policromo	
Procedencia	Triana, España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	1994/2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Boris Rodríguez Tápanes / Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico Cacique Yaguacayex / Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Jofaina con decoración policroma. Este tipo cerámico es también conocido como Bacín Azul-Verde.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Nieves Sicart (1980), Deagan (1987) Schávelzon (2001:67)	

Número de inventario	1/04-80	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Triana policroma	
Procedencia	Triana, España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Jofaina con decoración policroma. Este tipo cerámico es también conocido como Bacín Azul-Verde. De este ejemplar se halló la parte restante, sin la afectación de procesos postdeposicionales. No poseemos fotos de la pieza completa.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Nieves Sicart (1980), Deagan (1987) Schávelzon (2001:67)	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/04-91	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Catalana azul sobre blanco	
Procedencia	Barcelona, España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato hondo con decoración azul sobre blanco. La tipología es dudosa.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Deagan (1987)	

Número de inventario	1/04-90	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Catalana azul sobre blanco	
Procedencia	Barcelona, España	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Tazón con decoración azul sobre blanco. La tipología es dudosa.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Deagan (1987)	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/04-98	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Faience Saint Cloud policromo	
Procedencia	Francia	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato llano con decoración policroma.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Walthall (1991), Waslekov y Walthall (2002)	

Número de inventario	1/04-49	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Faience normandie azul sobre blanco	
Procedencia	Francia	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Europea	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato llano con decoración azul sobre blanco. Otra posible tipología puede ser la denominada Faience provence azul sobre blanco.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Walthall (1991), Waslekov y Walthall (2002)	

CULTURA MATERIAL DEL CASTILLO DE SAN SEVERINO

Número de inventario	1/04-97	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Huejotzingo azul sobre blanco	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato semi-lano con decoración azul sobre blanco.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Goggin (1968), Deagan (1987)	

Número de inventario	s/n	
País	Cuba	
Provincia	Matanzas	
Municipio	Matanzas	
Sitio	Castillo de San Severino	
Coordenadas GPS	23° 3'21.41"N	81°33'34.18"O
Material	Cerámica	
Categoría	Mayólica	
Tipo	Huejotzingo azul sobre blanco	
Procedencia	Puebla, México	
Asignación cronológica	Siglos XVIII-XIX	
Asignación cultural	Hispano-Americana	
Cantidad	1	
Fecha de recolección	2003-2005	
Modo de recolección	Excavación	
Personal	Leonel Pérez Orozco	
Institución	Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas	
Referencia bibliográfica	Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).	
Observaciones	Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco. Presenta una marca a relieve en el fondo: I.	
Destino	Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.	
Definición publicada	Goggin (1968), Deagan (1987)	

